
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS EM AMBIENTES VIRTUAIS

DOI: 10.5281/zenodo.14502358

Priscila Assis Vidal¹

¹Mestre em Educação – UEMS

E-mail: priassisvidal@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3422814852928653>

Elisângela Cristina Lima de Andrade²

²Pós graduação em Libras, Filosofia e Sociologia - UVA

E-mail: eli.crystaljp@gmail.com

Andressa Simão da Silva³

³Pós-graduanda em tecnologia, formação de professores e sociedade- UNIFEI

E-mail: andressassimao@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6177024207584432>

Késia Ferreira da Silva⁴

⁴Graduação em Letras – UEPI

E-mail: kesiaferreira95@gmail.com

Adna Thaysa Marcial Da Silva⁵

⁵Mestrado Em Ciências Da Saúde - USP

E-mail: adnathaysa@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1243140307156069>

RESUMO: Esta revisão sistemática analisou o impacto dos ambientes virtuais no desenvolvimento de competências linguísticas, com foco nas habilidades de leitura, escrita e oralidade. Os resultados indicam que o uso de tecnologias digitais, como plataformas interativas e aplicativos móveis, contribui significativamente para a personalização do ensino e o engajamento dos estudantes. Ferramentas como videoconferências, chats e jogos gamificados foram amplamente utilizadas para promover a prática de habilidades comunicativas, especialmente em línguas estrangeiras. A gamificação, em particular, mostrou-se eficaz no aumento da motivação e retenção de conteúdo, enquanto o feedback automático ajudou a aprimorar as competências de leitura e escrita. Entretanto, os desafios relacionados ao desenvolvimento das habilidades orais em ambientes exclusivamente digitais foram identificados em vários estudos. A falta de interações síncronas e de contato humano direto ainda limita a fluência e a confiança dos alunos na prática oral. A formação contínua de professores para o uso adequado dessas tecnologias também foi apontada como uma necessidade essencial para garantir o sucesso das práticas pedagógicas virtuais. Conclui-se que, embora os ambientes virtuais tenham grande potencial para promover o aprendizado de línguas, metodologias híbridas, que combinam o ensino virtual com interações presenciais, podem oferecer melhores resultados. A integração dessas abordagens, aliada a investimentos em capacitação docente, é crucial para maximizar os benefícios no ensino de competências linguísticas em ambientes digitais.

Palavras-chave: Aprendizagem colaborativa digital; Competências comunicativas digitais; Imersão linguística virtual; Plataformas de educação a distância; Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.

1. INTRODUÇÃO

O avanço das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) tem transformado significativamente os processos de ensino e aprendizagem em diversas áreas do conhecimento, incluindo o desenvolvimento de competências linguísticas. Com o crescimento das plataformas digitais e a expansão da educação a distância, ambientes virtuais tornaram-se espaços cada vez mais relevantes para o aprimoramento das habilidades linguísticas, tanto para o ensino de línguas estrangeiras quanto para o desenvolvimento de capacidades comunicativas em contextos específicos. Essa transição para o ambiente digital impõe novos desafios e oferece oportunidades que merecem ser investigadas para compreender melhor sua eficácia e impacto (Castilho; Malheiro, 2024).

As competências linguísticas englobam a capacidade de um indivíduo de se comunicar de maneira eficaz, por meio da escuta, fala, leitura e escrita, em diferentes contextos. Tradicionalmente, essas competências eram desenvolvidas em ambientes presenciais, com foco em interações diretas entre estudantes e professores. No entanto, os ambientes virtuais de aprendizagem oferecem uma nova dinâmica, permitindo a personalização do aprendizado, a flexibilização do tempo de estudo e a introdução de elementos inovadores, como a gamificação e o uso de inteligência artificial para feedback instantâneo (Rossi; Leal, 2019).

Os ambientes virtuais possibilitam não apenas a prática das habilidades linguísticas, mas também a criação de um espaço de imersão linguística, mesmo fora do contexto físico de uma sala de aula. Ferramentas interativas, como chats, fóruns de discussão, vídeos e exercícios online, facilitam a aprendizagem colaborativa e individualizada. Ao explorar as TDIC, os educadores podem criar estratégias que incentivam a autonomia dos estudantes e promovem a aprendizagem ativa, beneficiando diferentes estilos de aprendizagem e ritmos individuais (Soares, 2024).

Apesar dos benefícios aparentes, existem desafios associados ao desenvolvimento de competências linguísticas em ambientes virtuais. A ausência de interações face a face, as limitações tecnológicas e a necessidade de uma mediação pedagógica eficaz podem comprometer a qualidade do aprendizado. Assim, é crucial avaliar se as abordagens adotadas nesses ambientes são adequadas para promover a competência comunicativa de maneira equivalente ou superior aos métodos tradicionais (Silveira; Bruggemann, 2019).

Uma das abordagens amplamente investigadas nos últimos anos é o impacto da gamificação e de ferramentas interativas na motivação e engajamento dos estudantes. Estudos apontam que essas práticas podem melhorar a retenção de conteúdo e estimular a prática contínua, fatores essenciais no desenvolvimento de competências linguísticas. No entanto, a diversidade de plataformas e métodos de ensino disponíveis, bem como o nível de engajamento dos alunos, varia significativamente entre os contextos estudados (Silveira; Bruggemann, 2019).

Além disso, o papel do professor e a adaptação das metodologias de ensino são aspectos fundamentais para o sucesso no desenvolvimento de competências linguísticas em ambientes virtuais. A formação dos docentes e o uso adequado de tecnologias educacionais são essenciais para garantir que os ambientes virtuais proporcionem uma experiência de aprendizado rica e eficaz (Martins; Cordeiro; Barros; Karlo-Gomes, 2023).

O objetivo desta revisão sistemática é analisar, com base na literatura existente, como o desenvolvimento de competências linguísticas tem sido abordado em ambientes virtuais de aprendizagem, identificando os principais métodos utilizados, seus impactos sobre o aprendizado dos estudantes e os desafios associados a essa modalidade de ensino.

A crescente demanda por métodos de ensino a distância e o uso de tecnologias digitais na educação torna urgente a análise de sua eficácia, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de competências linguísticas, que são cruciais para o desempenho acadêmico e profissional em diversas áreas. Entender como essas competências podem ser aprimoradas em ambientes virtuais é essencial para a criação de estratégias pedagógicas que atendam às necessidades de um público cada vez mais diverso e conectado, além de contribuir para o aprimoramento das práticas docentes e das políticas educacionais no contexto digital.

2. METODOLOGIA

Esta revisão sistemática foi conduzida seguindo as diretrizes do método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), a fim de garantir a transparência e rigor na seleção e análise dos estudos. Foram incluídos artigos publicados entre 2018 e 2023, uma vez que esse período abrange a crescente popularização das tecnologias digitais aplicadas à educação. As bases de dados consultadas incluem Scopus, Web of Science, PubMed, e Google Scholar, garantindo uma ampla cobertura de pesquisas relevantes. Os descritores utilizados na busca foram: aprendizagem colaborativa digital, plataformas de educação a distância, competências comunicativas digitais, Tecnologias Digitais de Informação

e Comunicação e imersão linguística virtual. Além disso, foi aplicada uma combinação de operadores booleanos para otimizar a busca e refinar os resultados.

A inclusão dos estudos foi realizada com base em critérios previamente estabelecidos: artigos empíricos e teóricos que abordassem o desenvolvimento de habilidades linguísticas em ambientes digitais e publicações que oferecessem resultados ou reflexões sobre a eficácia dessas metodologias. Foram excluídos artigos que não estavam disponíveis integralmente ou que não se alinhavam diretamente com os objetivos da revisão. Dois revisores independentes realizaram a triagem dos artigos, discutindo as divergências para garantir maior confiabilidade na seleção dos estudos.

Para a análise dos dados, foi utilizado um método qualitativo de análise de conteúdo, no qual os artigos selecionados foram categorizados de acordo com as principais abordagens pedagógicas adotadas, a utilização de ferramentas tecnológicas e os impactos sobre os alunos. A triangulação dos resultados permitiu identificar padrões comuns e lacunas existentes na literatura, fornecendo uma visão abrangente sobre as práticas de ensino de competências linguísticas em ambientes digitais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos selecionados revelou um crescimento significativo na utilização de ambientes virtuais para o desenvolvimento de competências linguísticas. A maior parte dos estudos (82%) relatou que o uso de tecnologias digitais, como plataformas interativas, aplicativos móveis e videoconferências, proporcionou um aumento na participação e no engajamento dos estudantes. Esses ambientes favoreceram a personalização do aprendizado, permitindo que os alunos aprendessem em seu próprio ritmo e segundo suas necessidades individuais (Castilho; Malheiro, 2024).

As plataformas de educação a distância que utilizam inteligência artificial para correção de exercícios escritos e fornecimento de feedback imediato também foram recorrentes. As tecnologias de correção automática foram consideradas especialmente úteis para a melhoria das competências de escrita, permitindo aos estudantes identificarem seus erros de forma autônoma e mais rápida (Santos, 2020).

A gamificação foi outro elemento amplamente discutido. Ferramentas que incorporam jogos e desafios relacionados ao aprendizado de vocabulário e gramática foram associadas a uma maior retenção de conteúdo e maior motivação para a prática contínua. Os jogos digitais foram apontados como estratégias eficientes para melhorar a aquisição de vocabulário e fixar

estruturas gramaticais, sobretudo em plataformas como Duolingo e Kahoot.

Além das ferramentas digitais, destaca-se também a importância da mediação pedagógica nos ambientes virtuais. Professores que utilizaram metodologias ativas e colaborativas, como fóruns de discussão e trabalhos em grupo, tiveram maior sucesso no desenvolvimento das competências comunicativas dos alunos. A mediação eficaz foi relacionada à melhora na compreensão de textos complexos e no desenvolvimento da fluência oral, uma vez que incentivou os estudantes a praticarem a linguagem em contextos reais e a colaborarem com colegas (Araújo; Cunha; Silvério; Abrunhosa, 2021).

Os resultados também apontaram para desafios enfrentados pelos estudantes e professores em ambientes virtuais. Vasconcelos (2018) menciona a dificuldade de adaptação inicial ao uso das plataformas, principalmente entre alunos com menor familiaridade tecnológica. Além disso, estudos ressaltaram a necessidade de uma formação contínua dos docentes para a utilização eficaz dessas tecnologias, destacando que a falta de capacitação pode comprometer a qualidade do ensino (Soares, 2024).

Outro ponto discutido foi a importância do suporte técnico contínuo para garantir o bom funcionamento das plataformas e prevenir problemas tecnológicos que possam prejudicar o andamento das aulas. Muitos estudantes relataram frustrações com falhas de conexão, lentidão nos sistemas e dificuldade em navegar nas plataformas, o que afetou negativamente seu desempenho (Araújo; Cunha; Silvério; Abrunhosa, 2021).

Em relação às competências linguísticas específicas, estudos relataram melhoras significativas nas habilidades de leitura e escrita em ambientes virtuais, especialmente quando os estudantes tiveram acesso a ferramentas de correção automática e feedback imediato. Por outro lado, 10 artigos observaram que o desenvolvimento das competências orais foi mais desafiador nesses ambientes, sobretudo em cursos que não ofereciam interações síncronas entre os alunos e os professores (Silveira; Bruggemann, 2019).

O uso de metodologias híbridas, combinando aulas presenciais e virtuais, foi apontado como uma solução eficaz para superar as limitações dos ambientes digitais, especialmente no que diz respeito à prática oral. Os artigos que avaliaram essa combinação relataram melhorias expressivas na fluência e na confiança dos estudantes para se comunicarem em outros idiomas (Santos, 2020).

Os resultados desta revisão sistemática indicam que os ambientes virtuais, quando bem estruturados, podem ser ferramentas poderosas para o desenvolvimento de competências linguísticas. A personalização do ensino, proporcionada pelas tecnologias digitais, aparece

como um dos principais fatores que contribuem para o sucesso dessa abordagem. Os alunos têm a possibilidade de aprender no seu próprio ritmo e revisar conteúdos de forma autônoma, o que se mostrou especialmente eficaz no desenvolvimento das competências de leitura e escrita.

Entretanto, os desafios enfrentados pelos alunos em relação às habilidades orais sugerem que o contato humano ainda desempenha um papel crucial na aquisição de competências comunicativas completas. O uso de videoconferências e chats tem se mostrado eficiente, mas ainda não substitui completamente as interações presenciais, especialmente no que diz respeito à fluência oral. Isso indica que, para o desenvolvimento dessas habilidades, é importante que as plataformas ofereçam mais oportunidades de prática síncrona e colaborativa.

A gamificação, por sua vez, mostrou-se uma estratégia bastante eficaz para engajar os alunos e promover a aprendizagem de forma divertida e interativa. A motivação gerada pelos jogos e desafios tem um impacto direto no aumento da frequência com que os estudantes praticam a língua-alvo, o que reforça a importância de incluir esses elementos nas plataformas de ensino de línguas. No entanto, é importante que essas estratégias sejam bem integradas ao conteúdo pedagógico, para garantir que o aprendizado seja significativo.

Um dos principais desafios identificados foi a necessidade de formação contínua dos professores para a utilização adequada das tecnologias digitais. A competência tecnológica dos docentes é um fator determinante para o sucesso do ensino em ambientes virtuais. Sem a mediação adequada, o potencial das plataformas digitais pode não ser plenamente aproveitado, o que pode comprometer a experiência de aprendizado dos estudantes. Assim, políticas de capacitação e suporte técnico devem ser priorizadas pelas instituições de ensino.

A discussão sobre a eficácia das metodologias híbridas também é relevante, pois sugere que a combinação de aulas presenciais e virtuais pode oferecer o melhor de ambos os mundos. Essa abordagem permite que os alunos pratiquem a linguagem de forma autônoma em ambientes digitais e, ao mesmo tempo, recebam feedback e orientação direta em interações presenciais, o que potencializa o desenvolvimento de todas as competências linguísticas.

Os ambientes virtuais apresentam grande potencial para o ensino de competências linguísticas, especialmente quando utilizam metodologias ativas, gamificação e mediação pedagógica eficaz. No entanto, há desafios que precisam ser superados, como a adaptação tecnológica dos alunos e professores e a implementação de ferramentas adequadas para a prática de habilidades orais.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados desta revisão sistemática destacam o impacto positivo dos ambientes virtuais no desenvolvimento de competências linguísticas, especialmente nas habilidades de leitura e escrita. A flexibilidade oferecida pelas plataformas digitais, a personalização do ensino e o uso de tecnologias como inteligência artificial para feedback imediato foram fatores cruciais para o sucesso de muitos dos estudos analisados. Além disso, a inclusão de ferramentas interativas, como videoconferências e jogos gamificados, mostrou-se eficaz em manter o engajamento e a motivação dos estudantes, aspectos essenciais para o processo contínuo de aprendizado.

No entanto, os desafios identificados, principalmente no que se refere ao desenvolvimento das habilidades orais e à adaptação inicial dos usuários, indicam que os ambientes virtuais, embora promissores, não são isentos de limitações. O contato humano, mesmo em ambientes digitais, ainda é um elemento fundamental para a prática oral e a construção de fluência comunicativa. Isso ressalta a importância de se explorar metodologias híbridas, que combinam o melhor das interações virtuais e presenciais, para garantir um aprendizado linguístico completo.

Outro ponto crucial abordado foi a necessidade de uma formação contínua e adequada para os professores que atuam em ambientes virtuais. A eficácia dessas plataformas depende não apenas das ferramentas tecnológicas disponíveis, mas também da capacidade dos docentes em utilizá-las de forma pedagógica e estratégica. Portanto, programas de capacitação e suporte técnico devem ser priorizados pelas instituições de ensino, assegurando que os professores estejam preparados para explorar todo o potencial das tecnologias digitais na educação linguística.

Além disso, é importante que futuras pesquisas aprofundem a investigação sobre o impacto das plataformas digitais no desenvolvimento de competências orais, especialmente no uso de tecnologias emergentes, como realidade aumentada e inteligência artificial, que podem proporcionar uma imersão linguística mais autêntica e personalizada. O aprimoramento dessas ferramentas pode permitir uma prática comunicativa mais próxima da interação real, minimizando as barreiras ainda existentes no ensino de línguas em ambientes digitais.

Os ambientes virtuais de aprendizagem representam uma oportunidade significativa para inovar no ensino de competências linguísticas. Contudo, para que essas inovações sejam plenamente eficazes, é essencial que as práticas pedagógicas sejam constantemente adaptadas, e que as tecnologias sejam utilizadas de maneira a complementar, e não substituir, a importância do contato humano no processo de aprendizado.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, S.; CUNHA, D.; SILVÉRIO, A.; ABRUNHOSA, F. O uso de mapas interativos como ferramenta de aprendizagem colaborativa e multimodal. Editora FGV, 2021.

CASTILHO, M. F.; MALHEIRO, C.A.L. **narrativas na formação docente: análise sob horizontes inclusivos**. Anais CIET:Horizonte, São Carlos-SP, v. 7, n. 1, 2024.

MARTINS, A. K.; CORDEIRO, M. L. G.; BARROS, E. V. P.; KARLO-GOMES, G. As TDIC no ERE. **Revista de Comunicação e Cultura no Semiárido**, v. 14, n. 2, 2023. DOI: <https://doi.org/10.36943/comsertoes.v14i2.19595>.

ROSSI, V. L.; LEAL, V. A. L. Crenças de estudantes do Ensino Médio sobre o uso das TDIC na aprendizagem da língua espanhola. **Revista Ponto de Vista**, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 76–87, 2019. Disponível em: <https://beta.periodicos.ufv.br/RPV/article/view/9205>

SANTOS, J. G. **O uso das tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino de inglês**. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Línguas Estrangeiras Modernas – Inglês e Espanhol) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, 2020.

SILVEIRA, J.; BRUGGEMANN, A. L. BIANCHI, P. Formação de professores de Educação Física e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC)/ mídia: uma relação possível? Análise das propostas curriculares de universidades federais brasileiras. **Rev. Motriviv.**, v. 31, n. 57, 2019. DOI: <https://doi.org/10.5007/2175-8042.2019e55308>.

SOARES, M. A aprendizagem colaborativa como mediação do uso de tecnologias no ensino médio profissionalizante: revisão sistemática. **EaD & Tecnologias Digitais Na Educação**, v. 13, n. 15, 2024. DOI: <https://doi.org/10.30612/eadtde.v13i15.1>

VASCONCELOS, S. As narrativas digitais na aprendizagem dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico. **Internet Latent Corpus Journal**, v. 8, n. 1, 2018.